

Le portail MojGozdar, un outil innovant pour appliquer un système de diligence raisonnée pour le commerce des assortiments de bois forestier en Slovénie

Benjamin Chapelet, Bilal Snoussi (CNPFF); Matevž Triplat, Špela Ščap (GOZDIS)

Présentation du groupe opérationnel eGozd

En Slovénie, surmonter les obstacles administratifs pour répondre aux normes de la politique agricole actuelle représente pour les agriculteurs un travail et des obligations supplémentaires qui pèsent sur la mise en œuvre de leur activité principale. Les exploitations agricoles et les propriétaires forestiers ne sont pas bien connectés en termes de commercialisation d'assortiments de bois forestier ou de présence conjointe sur le marché. Il est nécessaire d'améliorer l'efficacité des connexions et d'optimiser leurs opérations. Le groupe opérationnel eGozd (2020-2023) a été coordonné par l'Institut forestier slovène, avec l'aide de sept propriétaires forestiers, de l'Association des propriétaires forestiers de Slovénie, de la communauté agraire de Čezsoča et des entreprises RACE-KOGO d. o. o et Arctur d. o. o., partenaire de développement informatique. Il vise à accroître la numérisation et à réduire les charges administratives des exploitations agricoles en optimisant les chaînes de valeur forêt-bois et en intensifiant la gestion des forêts privées. Son but est d'augmenter le niveau de numérisation dans la gestion forestière et d'influencer ainsi directement l'augmentation de la productivité et de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne de production forestière.

Depuis 2017, le système en ligne MojGozdar (<https://www.mojgozdar.si/>) constitue un lien important entre les propriétaires forestiers slovènes et les autres demandeurs de services forestiers, d'une part, et les prestataires de services forestiers, d'autre part. Il offre aux utilisateurs un large éventail d'options, allant de la recherche et de la prise de contact avec des entrepreneurs à la gestion numérique de documents clés liés à la mise en œuvre de travaux forestiers (Triplat et al., 2018).

Grâce à ce système d'information forestier en ligne fonctionnel, il est possible d'accroître la transparence du marché des services forestiers. L'objectif est de fournir, par le biais d'un système en ligne, la base permettant d'assurer la diligence raisonnée et la traçabilité des assortiments de bois de forêt.

Présentation du cadre normatif européen et du système de diligence raisonnée

La communauté internationale a élaboré des mesures politiques visant à promouvoir la gestion durable des forêts et à lutter contre l'exploitation forestière illégale et le commerce qui y est associé afin de protéger les ressources forestières mondiales. En 2003, l'UE a adopté le plan d'action « Forest Law Enforcement Governance and Trade (FLEGT) » (Commission Européenne (DG ENV), 2024; Conseil de l'Union Européenne, 2005), qui est considéré comme le document central et prévoit diverses mesures pour empêcher l'importation de bois illégal. Ces mesures comprennent la mise en œuvre du « Règlement sur le bois de l'UE (RBUE) » en 2010 (Conseil de l'Union Européenne, 2010) et la mise en œuvre des « Accords de partenariat volontaire (APV) » (Commission Européenne (DG ENV), 2022). Les APV sont des accords commerciaux bilatéraux négociés par la Commission européenne avec les gouvernements des pays exportateurs de bois volontaires. Le 29 juin 2023 est entré en vigueur le nouveau règlement européen (UE) 2023/1115 (Conseil de l'Union Européenne, 2023) : le règlement relatif à la mise à disposition sur le marché de l'Union ainsi qu'à l'exportation à partir de l'Union de certaines marchandises et de certains produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts et abrogeant le règlement (UE) n° 995/2010 intitulé « Règlement relatif aux produits sans déforestation (EUDR) »

dont l'objectif est de limiter la déforestation et la dégradation des forêts causées par la consommation et la fabrication dans l'UE, réduisant ainsi la contribution de l'UE aux émissions de gaz à effet de serre et à la diminution de la biodiversité à l'échelle mondiale. L'EUDR remplace l'EUTR actuellement en vigueur et englobe une gamme élargie de produits : bois, palmier à huile, cacao, café, soja, caoutchouc et bétail, ainsi que les produits fabriqués à partir de ces produits primaires, tels que le chocolat, les meubles, le papier imprimé et certains dérivés de l'huile de palme. Le règlement sur le bois de l'Union européenne (RBUE) est l'outil clé de l'UE dans la lutte contre le bois illégal. Il a été adopté le 20 octobre 2010 par le Parlement européen et le Conseil et s'applique pleinement depuis le 3 mars 2013.

Ce règlement impose aux entités juridiques et aux personnes privées d'agir avec la diligence requise et de garantir la traçabilité du bois et des produits dérivés lorsqu'ils sont mis sur le marché européen pour la première fois.

L'essence d'un système de diligence raisonnée est que les opérateurs économiques mettent en œuvre des mesures de gestion des risques par le biais de la traçabilité afin de minimiser le risque de mise sur le marché de bois issu d'une récolte illégale ou de produits contenant du bois issu d'une récolte illégale. Les obligations de diligence raisonnée sont définies dans les articles 4 à 7 de l'EUTR (Conseil de l'Union Européenne, 2010), établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché). Les entreprises tenues d'appliquer ce règlement sont celles qui mettent du bois ou des produits dérivés sur le marché de l'UE pour la première fois. Les propriétaires qui vendent du bois sur pied ne sont pas concernés. En revanche, les propriétaires qui vendent du bois en bord de route ou les entreprises qui achètent du bois et le revendent après l'avoir récolté sont des entreprises qui mettent du bois sur le marché pour la première fois. Les opérateurs doivent pouvoir démontrer qu'ils disposent d'un système de diligence raisonnée, qui comprend

un document décrivant la procédure mise en place (tel qu'un arbre de décision) et un registre répertoriant les informations obligatoires sur les approvisionnements.

L'EUDR, qui constitue l'une des innovations les plus importantes en matière de politique environnementale, apportera des changements profonds à la gestion des chaînes d'approvisionnement mondiales. Cependant, peu de temps avant la mise en œuvre prévue du règlement, un événement important s'est produit. Le 2 octobre 2024, la Commission européenne a publié la troisième version des réponses aux questions fréquemment posées, des orientations générales pour la mise en œuvre uniforme du règlement au niveau de l'UE et un cadre stratégique renforcé pour la coopération internationale. La Commission a également annoncé une proposition de report d'un an de la mise en œuvre du règlement. La nouvelle date de démarrage, confirmée par le Conseil européen le 16 octobre 2024 et par le Parlement européen le 14 novembre 2024, est désormais fixée au 30 décembre 2025 pour les grandes et moyennes entreprises et au 30 juin 2026 pour les micros et petites entreprises. Dans le même temps, le Parlement européen propose d'autres modifications du contenu du règlement.

Tout système de diligence raisonnée comporte trois éléments :

1) Collecte d'informations sur le bois mis sur le marché

Les entreprises doivent connaître, pour le bois fourni ou le produit dérivé mis sur le marché : le nom de l'essence forestière ou des différentes essences dans le cas des produits dérivés, le lieu de récolte, la quantité, le nom et l'adresse du fournisseur, le nom et l'adresse du client et, enfin, les documents attestant du respect de la législation forestière applicable. Les informations à collecter, selon ce règlement, doivent pouvoir être fournies au cours des cinq dernières années.

2) Évaluation du risque d'illégalité

Sur la base des informations collectées, l'entreprise doit être en mesure d'évaluer le risque de présence de bois illégal. Dans le cas de bois importé de l'extérieur de l'Union européenne, l'analyse doit être plus détaillée. Par exemple, l'entreprise devra prouver qu'elle connaît et contrôle la législation du pays importateur (comme l'identification des régions particulièrement touchées par l'exploitation forestière illégale et la corruption), qu'elle est vigilante quant à la possibilité de falsifier des documents officiels et qu'elle est en mesure d'établir la chaîne d'approvisionnement du bois importé à partir de son lieu de récolte.

3) Les mesures d'atténuation doivent être précisées

Si le risque n'est pas négligeable, l'entreprise doit mettre en œuvre des mécanismes pour le réduire (changement de fournisseur, obtention d'informations supplémentaires, certification par un tiers, etc.) Les mesures d'atténuation doivent être proportionnées, sauf en cas de risque élevé ; l'EUTR n'exige pas une traçabilité

totale et exhaustive. Si l'analyse des risques au niveau du pays de récolte du bois permet de conclure que le risque d'illégalité est négligeable, il n'est pas nécessaire de recueillir des informations supplémentaires à des niveaux plus fins. Les autorisations FLEGT délivrées par les autorités des pays qui ont signé des APV avec l'UE (voir le règlement (CE) n° 2173/2005) sont reconnues par l'EUTR comme des garanties de légalité.

Dans le cadre de l'EUTR, les procédures donnant accès aux informations sur les produits mis sur le marché pour chaque chargement sont obligatoires. Toutefois, pour un même fournisseur, la mise à jour annuelle des informations est suffisante, à condition que les essences forestières et le lieu de récolte restent inchangés.

Les organismes de contrôle sont des organismes agréés par la Commission européenne. Ils offrent aux entreprises la possibilité de mettre en place des systèmes de diligence raisonnable, suivis d'un contrôle annuel pour s'assurer que le système est correctement appliqué par l'entreprise.

MojGozdar Izvajalci O nas Vodnik Novice Novo povpraševanje **Jaša Saražin -**

- Odjava
- Urejanje profila
- Digitalne evidence**
- Pogodbe (1)
- Ponudbe in povpraševanja

Digitalne evidence

Seznam Obrazec

Moji kontakti

išči:

Prikaži 10 zadetkov na stran

Zap. št.	Št. odločbe	Evidenčni list	Datum odprodaje	Prejemnik	Drevesna vrsta	Gozdni lesni sortimenti	Količina	SKUPAJ	Knjigovodska listina / Izjava o prevozu
1	od								

Slika: Modul za pripravo in vodenje digitalnih evidenc (vodenje potrebne skrbnosti in sledljivosti z gozdnimi lesnimi sortimenti) v spletnem sistemu MojGozdar.si

Figure 1: Module de préparation et de gestion des enregistrements numériques (gestion de la diligence raisonnée et de la traçabilité des assortiments de bois) dans le système en ligne MojGozdar.si.

Présentation du système de diligence raisonnée dans l'outil MojGozdar.si

La base d'un système de diligence raisonnée et de traçabilité pour les assortiments de bois forestiers est la possession d'un permis d'abattage et d'un contrat avec un prestataire de services forestiers. Parallèlement, tous les autres documents nécessaires peuvent être obtenus via le système en ligne.

L'Institut forestier slovène a numérisé le « Système de diligence raisonnée et de traçabilité pour le commerce d'assortiments de bois forestiers », qui contient le « Registre d'utilisation du commerce d'assortiments de bois forestiers » et le « Document comptable ». Le système est recommandé à tous, en particulier aux propriétaires forestiers, en tant qu'outil simple et transparent pour gérer les données requises par les règlements de l'UE ou pour fournir les informations prescrites en cas d'inspection. Le système est gratuit et accessible à tous les utilisateurs qui s'inscrivent sur le portail MojGozdar.

Pour gérer les documents numériques, les utilisateurs doivent s'inscrire et se connecter au système. Le système (figure 1) guide ensuite les utilisateurs à travers une série de questions qui permettent d'obtenir les documents nécessaires (tels qu'une fiche d'enregistrement, un document comptable ou une déclaration de transport).

Pour gérer les documents numériques, les utilisateurs doivent s'inscrire et se connecter au système. Le système (figure 1) guide ensuite les utilisateurs à travers une série de questions qui permettent d'obtenir les documents nécessaires (tels qu'une fiche d'enregistrement, un document comptable ou une déclaration de transport).

Pour faciliter l'organisation des documents numériques, un guide vidéo a également été réalisé et est disponible (SIG GTE, 2018).

En fin de compte, l'outil offre de nouvelles options simplifiées pour la planification, le suivi et la réalisation des travaux, ainsi qu'une gestion plus efficace des forêts dans les exploitations agricoles. Les exploitations agricoles entreront ainsi dans une nouvelle ère de numérisation, ce qui simplifiera les activités et réduira la charge bureaucratique liée à la tenue de différents registres. Le propriétaire de l'exploitation ou de la forêt aura une connaissance approfondie des données relatives à ses forêts et des possibilités de les gérer à l'avenir grâce au plan de gestion. À l'avenir, le système d'information développé sera également utilisé pour améliorer les registres forestiers et établir un lien direct avec les entrepreneurs sélectionnés.

Le projet fait actuellement l'objet d'une mise à jour intensive du système en ligne, qui, outre les améliorations apportées au module d'édition des archives numériques, recherchera également les possibilités d'adapter les outils pour répondre aux exigences de l'EUDR.

[Encart sur les autorités compétentes et les organismes de contrôle en France]

“Le Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire est responsable de la mise en œuvre de l'EUTR en France pour les exploitants forestiers et les scieries qui importent du bois. Les contrôles sont effectués par la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF) de la région où se trouve le siège social de l'entreprise contrôlée. En revanche, pour les autres opérateurs qui importent des produits bois mis pour la première fois sur le marché européen, c'est le ministère de la transition écologique et de la cohésion territoriale qui est compétent. Le contrôle est alors effectué par la DDTM (Direction Départementale des Territoires et de la Mer) du département dans lequel se trouve le siège social de l'entreprise concernée.

Plus d'informations sont disponibles sur le site du Ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de la Forêt (Ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de la Forêt, 2016).”

Bibliographie

Commission Européenne (DG ENV), 2024. Réglementation de l'UE contre l'exploitation forestière illégale. [WWW Document]. environment.ec.europa.eu.

URL

https://environment.ec.europa.eu/topics/forests/deforestation/eu-rules-against-illegal-logging_en (accessed 12.5.24).

Commission Européenne (DG ENV), 2022. Accords de partenariat volontaire sur l'application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux | EUR-Lex. [WWW Document]. environment.ec.europa.eu.

URL

<https://eur-lex.europa.eu/FR/legal-content/summary/voluntary-partnership-agreements-on-forest-law-enforcement-governance-and-trade.html> (accessed 12.5.24).

Conseil de l'Union Européenne, 2023. Règlement (UE) n° 2023/1115 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 relatif à la mise à disposition sur le marché de l'Union et à l'exportation hors de l'Union de certaines marchandises et de certains produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts, et abrogeant le règlement (UE) n° 995/2010 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), OJ L.

Commission Européenne (DG ENV), 2024. Réglementation de l'UE contre l'exploitation forestière illégale. [WWW Document]. environment.ec.europa.eu.

URL

https://environment.ec.europa.eu/topics/forests/deforestation/eu-rules-against-illegal-logging_en (accessed 12.5.24).

Commission Européenne (DG ENV), 2022. Accords de partenariat volontaire sur l'application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux | EUR-Lex. [WWW Document]. environment.ec.europa.eu.

URL <https://eur-lex.europa.eu/FR/legal-content/summary/voluntary-partnership-agreements-on-forest-law-enforcement-governance-and-trade.html> (accessed 12.5.24).

Conseil de l'Union Européenne, 2023. Règlement (UE) n° 2023/1115 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 relatif à la mise à disposition sur le marché de l'Union et à l'exportation hors de l'Union de certaines marchandises et de certains produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts, et abrogeant le règlement (UE) n° 995/2010 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), OJ L.

Conseil de l'Union Européenne, 2010. Règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), OJ L.

Conseil de l'Union Européenne, 2005. Règlement (CE) n° 2173/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 concernant la mise en place d'un régime d'autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne., OJ L.

Ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de la Forêt, 2016. Le règlement sur le Bois de l'Union Européenne. [WWW Document]. Ministère Agric. Souveraineté Aliment. For.

URL <https://agriculture.gouv.fr/le-reglement-sur-le-bois-de-lunion-europeenne> (accessed 12.5.24).

SIG GTE, 2018. Système de diligence raisonnée et de traçabilité de l'assortiment de bois pour les propriétaires de forêts privées.

URL <https://www.youtube.com/watch?v=INbgj2kjr7I> (accessed 12.5.24).

Triplat, M., Piškur, M., Krajnc, N., 2018. Spletni informacijski sistem MojGozdar.si.

Further information

[MojGozdar website.](#)

Contacts

matevz.triplat@gozdis.si
benjamin.chapelet@cnpf.fr; bilal.snoussi@cnpf.fr

FOREST4EU partners:

Funded by the European Union (Grant n. 101086216). Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or REA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

FOREST4EU Project

FOREST4EU Project

info@forest4eu.eu

